

ФОРМИРОВАНИИ И СТАНОВЛЕНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи

доктор философских наук (PhD) по педагогике

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8375225>

Аннотация: В статье рассмотрено влияние Интернет-технологий и СМИ на формирование и становление подрастающего поколения. Приведены способы для предупреждения негативных проявлений Интернет-технологий, а также их последствия.

Развитие личности ребенка - один из сложных процессов, на который влияет множество факторов. К их числу относятся и средства массовой информации, включающие телевидение, фильмы, видеоигры, телешоу, Интернет и платформы социальных сетей. Все это стало неотъемлемой частью жизни детей в современном мире. Влияние Интернет-технологий на сознание личности детей и их развитие вызывает чувство беспокойства у родителей, педагогов и многих исследователей. Духовный и моральный статус общества служит не только отражением его состояния в целом или показателем процессов, которые в нем протекают, но и фундаментом того, что его ждет в перспективе.

Многие исследователи данной проблемы Бандура А., Гречихин А.А., Гура В.В., Матвеева Л.В., Пархомчук Г. указывали на то, что «для современной действительности характерны снижение культурного уровня, моральная деградация и криминализация общества, размытость ценностей и социальных норм» [8, с. 156]. Проявление этого затрагивает разные сферы жизни: отмечается «повышение напряженности в семейных отношениях, ухудшение взаимоотношений между поколениями, разрыв семейных связей, дефицит эмоциональной близости в семье, нарастание взаимного равнодушия, рост конфликтности и криминогенности семейной среды» [8, с. 164]. Подобное оказывает воздействие в большей степени на тех индивидов, которым свойственно подвергаться стороннему влиянию, поскольку у них не сформированы четкие ценностные ориентиры. Чтобы предотвратить процесс нравственного упадка и духовной нищеты, а также пресечь зарождение порочных черт, присущих обществу, необходимо с раннего возраста уделять должное внимание воспитанию подрастающего поколения. Следует возвращать в них палитру нравственных ценностей и ограждать от потенциальных негативных источников воздействия.

Значение Интернет-технологий в современном обществе возросло, люди всех возрастов в равной степени используют различные его в своей жизни. Однако, несмотря на это, их роль в становлении психики детей особенно велика, что, в свою очередь, делает это актуальной глобальной проблемой современности. На формирование детской психики могут существенно влиять такие интегральные понятия, как социализация и социальный опыт.

Социализация - процесс усвоения индивидом социального опыта, системы социальных связей и отношений. В процессе социализации человек усваивает общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему для нормальной жизни в обществе. Социализация, как по содержанию, так и по средствам реализации является сложным процессом взаимодействия человека с окружающим его миром [4, с. 53]. Социальный опыт - это процесс и результат усвоения общественных норм, установок, образцов поведения, связанных с жизнью и отношениями людей в обществе [6, с. 235]. Социализация относится к процессу, посредством которого люди усваивают нормы, ценности и модели поведения, соответствующие их культуре или обществу. Социальный опыт, с другой стороны, относится к взаимодействиям и отношениям, которые люди имеют с окружающими в своей социальной среде. И социализация, и социальный опыт могут оказать значительное влияние на эмоциональное и когнитивное развитие ребенка, а также на его социальные и межличностные навыки. Дети, которые имеют положительный социальный опыт и социализированы, с большей вероятностью будут развивать здоровые отношения, иметь уверенность в себе и чувство собственного достоинства. И наоборот, дети, которые переживают негативную социализацию или не имеют социального опыта, могут испытывать трудности с социальными навыками, самооценкой и эмоциональной регуляцией.

Являясь основным ориентиром, взрослые играют одну из ключевых ролей в становлении личности ребенка, задавая направление его развитию и моделируя позитивное поведение в его сознании. К сожалению, современная реальность показывает, что некоторые взрослые, особенно родители, не осознают этого и не предпринимают никаких мер. Они не уделяют достаточно времени своему ребенку из-за работы, домашних обязанностей или снисходительного отношения к воспитанию.

Чтобы как-то компенсировать недостаток внимания, все чаще они обращаются к Интернету.

Исследования показали, что Интернет-технологии могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на становление личности. Одним из способов благотворного воздействия на развитие ребенка является образовательный контент. Интернет-технологии имеют самый широкий охват среди всех форм СМИ, включая те, которые не охватывают определенные слои населения. Это связано с тем, что оно уникальным образом сочетает визуальные и звуковые элементы для создания и передачи контента. Его отличительная черта заключается в том, что он передает информацию посредством движущихся изображений, которые сопровождаются звуком. Экран, облегчающий восприятие анимаций, обеспечивает большую доступность для более широкой аудитории. Так, Интернет-технологии могут знакомить ребенка с разнообразными культурами, помогать им постигать неизвестные ранее истины, расширять кругозор, раскрывать их внутренний потенциал, давать образцы для подражания. Например, у детей, которые смотрят образовательные шоу или документальные фильмы через Интернет, может развиться живой интерес к исследованию новых знаний и желание учиться. А положительные примеры для подражания, освещенные посредством Интернет-технологий, позволяют взрастить такие нравственные качества, как эмпатия, отзывчивость, доброта, настойчивость.

Детские шоу и программы, которые учат положительным ценностям, морали и социальным навыкам, могут способствовать развитию личности ребенка. Образовательные Интернет-технологии могут научить детей сопереживать, решать проблемы и эффективно общаться. Такие видео также могут способствовать становлению здоровой самооценки, что позволяет детям стать более уверенными в себе.

Отдельно необходимо сказать о художественных сюжетах, включающий материал о науке и технике, исторических фактах в занимательной форме. Дети с помощью своих родителей смогут найти их в любое время в просторах Интернета. Экранизация художественных произведений даёт понятие о духовных ценностях, вызывает интерес к литературе, формирует идеалы, и воспитывает нравственность. Лучшие экранизации помогут решить задачи эстетического воспитания молодого поколения. Приобщение к выдающимся литературным произведениям

развивает эстетический вкус. Развлекательные программы помогут отдохнуть и восстановить силы после учебы [1, с. 679].

Интернет — это глобальная сетевая система, связывающая источники вместе с целью хранения, обработки и передачи информации. Безусловно, это практичный инструмент, обеспечивающий удобство общения, доступ к необходимой информации и создание различных учебных материалов, таких как презентации, слайд-шоу, проекты и многое другое. Однако, если дать возможность неодушевленному носителю информации овладеть временем и сознанием, это может нанести непоправимый вред. Есть три различные категории интернет-пользователей:

- те, кто использует всемирную сеть исключительно для поиска необходимой информации;
- те, для кого Интернет является сферой коммерции и коммуникации;
- те, для кого Интернет - это платформа для общения, развлечения [1, с. 670-688].

Интернет-технологии - это одно из самых весомых и противоречивых явлений современности, оказывающее и негативное влияние на развитие личности детей. Одним из основных способов воздействия средств массовой информации на сознание ребенка является изображение насилия, агрессии и девиантного поведения. Видео и ролики, фильмы и видеоигры находящиеся в свободном доступе в просторах Интернета часто показывают это явление как приемлемое средство разрешения конфликтов. У детей, подвергающихся воздействию такого контента, может развиваться десенсибилизация к насилию, что приведет к повышенной вероятности агрессивного поведения, к отсутствию эмпатии и навыков критического мышления.

Интернет также продвигает определенные стандарты красоты и нереалистичные образы, что может негативно сказаться на самооценке ребенка. Видео, короткометражные ролики и фильмы часто изображают худощавых и условно привлекательных людей как норму. Постоянное сравнение с другими и необходимость соответствовать социальным нормам и стандартам нередко приводит к неудовлетворенности телом и даже расстройствам пищевого поведения у детей, не соответствующих этому идеалу, в результате чего появляется повышенная тревожность и, как следствие, депрессия.

Кроме того, Интернет также может формировать у ребенка убеждения и отношение к определенным социальным и культурным группам. Стереотипное изображение этнических и религиозных меньшинств может усилить негативные предубеждения у детей. Что может привести к появлению дискриминации и нетерпимости по отношению к маргинализированным сообществам [2, с. 12].

Социальные сети, формируют мышление ребенка и его мировоззрение. С ними дети знакомятся с раннего возраста и находятся под влиянием сторонних мнений и поведения своих сверстников. Социальные сети могут стать питательной средой для киберзапугивания, искаженного чувства реальности. Это может иметь долгосрочные эмоциональные последствия, приводящие к асоциальности и вызывающие чувство незащищенности и неуверенности в себе у детей. Всё вышесказанное предъявляет повышенные требования к нравственному облику подрастающего поколения и, соответственно, возлагает большую ответственность на социальные институты, которые оказывают весомое влияние на формирование нравственных представлений личности [5, с.]

Что же необходимо предпринять, чтобы предупредить негативное влияние Интернета на развитие подрастающего поколения?

Учитывая всепроникающий характер Интернет-технологий в нашем обществе, полностью оградить детей от их власти невозможно. Однако рекомендуется определить стратегии, которые помогут свести к минимуму это влияние. Во-первых, нужно научить ребенка различать реальный и вымышленный миры. Во-вторых, нужно ограничивать и контролировать время пребывания за телевизором, компьютером или телефоном, а пользование ими должно проходить строго под наблюдением родителей или другого взрослого [3, с. 348].

В целом можно сказать, что современные средства массовой информации подвергают значительным изменениям психику детей, воздействуя на их воображение и формируя их мировоззрение, давая новые установки и образцы поведения [7, с. 55]. Обладая жизненным опытом и практической мудростью, взрослые должны следить за тем, чтобы дети не делали медиа-источники своим основным времяпрепровождением, а вместо этого отдавали приоритет таким занятиям, как прогулки или чтение увлекательной книги.

Для родителей и опекунов важно отслеживать и регулировать потребление ребенком СМИ, а также давать рекомендации о том, какой контент подходит, а какой нет. Для этого они должны создать доверительные отношения, обеспечить обсуждение тем, интересующих их ребенка. Несомненно, достижения в области информационных технологий сделали жизнь более удобной и простой. При правильном использовании информация, которую они предлагают, может оказать благотворное влияние, предоставляя множество полезных знаний. Балансирование экранного времени с другими видами деятельности, такими как физические упражнения, общение и творческие игры, также может способствовать здоровому и всестороннему развитию личности у детей.

Крайне важно, чтобы взрослые подходили к этому вопросу ответственно, чтобы защитить будущее своих детей от возможных негативных последствий.

Они должны проводить больше времени со своими детьми, интересоваться их увлечениями, создавать возможности для здорового досуга и способствовать интеллектуальному, духовному и нравственному развитию

Библиографический список:

1. Бандура А. Подростковая агрессия: Изучение влияния воспитания и семейных отношений: Пер.с англ. Серия: Психология, XX век. - М.: ЭКСМО - Пресс, 2000. - 745 с.
2. Гречихин А.А. Информационная культура: Опыт типологического определения // Проблемы информационной культуры/Под. ред. Ю.С. Зубова, И.М. Андреевой. - М., 1994. - с. 15-19.
3. Гура В.В. Информационная культура как педагогическая цель медиаобразования в информационно-образовательной среде. - Таганрог, 2007. -361 с.
4. Кузьменко, Н. И. Позитивная социализация ребёнка: источники успешности, проблема соотношения социализации и индивидуализации в образовании / Н. И. Кузьменко // Деятельность образовательных организаций по реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции, МГОГИ, 01 октября 2014 года. - МГОГИ: МГОГИ, 2014. - С. 53. - EDN UHEPYJ.
5. Матвеева Л.В. Опыт: влияние телевизионных фильмов на психику детей. - М., 2006. - 183 с.

6. Опарина, Е. А. Компоненты социального опыта как обоснование становления социального опыта личности старшеклассника / Е. А. Опарина // Образование. Наука. Инновации: Южное измерение. - 2014. - № 6(38). - С. 234241. - EDN TBZYNH.
7. Пархомчук Г. Дети и телевизор: пути решения проблемы. - М., 2009. - 63 с.
8. Самсонова Т. И. Компетентность молодого поколения и будущее российского общества // Российское общество: проблемы социального согласия и развития / Под ред. В.Е. Семенов. СПб.: Изд-во С.-Петербур. Ун-та, 2014. - с. 150 - 166.

